

A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS DE INTEGRAÇÃO, ENSINO-SERVIÇO COMUNIDADE (PIESC) NA FORMAÇÃO MÉDICA

Vítor Sousa Silva¹ ; Ícaro Ricardo Rodrigues de Oliveira¹ ; Pablo Eurípedes Calaça Rosa¹; Maycon Douglas de Paula Martins¹ ; Artur Alexandrino Pires Vian¹; Davi Rodrigues de Alcântara¹ ; Jacqueline Rodrigues do Carmo Cavalcante² ; Sarah Gomes Rodrigues² ; Vítor Hugo Marques² ; Wender Lopes Rezende² .

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

² Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí – UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: As Práticas de Integração Ensino Serviço Comunidade (PIESC) são sub-módulos presentes na grade curricular de cursos de graduação, como a medicina, que integram os discentes à sociedade através de atividades práticas de disseminação do conhecimento e através de ações em saúde. Este estudo teve como objetivo discutir a importância do submódulo PIESC no âmbito da formação médica e suas principais contribuições para o desenvolvimento e aprendizado de estudantes de medicina. **RELATO DE CASO/EXPERIÊNCIA:** Face à escassez de informações dos usuários sobre o plano de parto — documento em que a gestante declara seus desejos quanto às condutas no momento do nascimento —, realizamos atividade em uma Unidade Básica de Saúde, dialogando com gestantes e mulheres da comunidade para educação e promoção da saúde. Para ampliar a divulgação, utilizamos folhetos informativos, rodas de conversa e exposição de mural com orientações essenciais, direcionados especificamente ao público que poderá se beneficiar desse instrumento. Além disso, realizamos duas visitas ao Centro Municipal de Educação Infantil Antônio Soares Neto. Na primeira, desenvolvemos habilidades médicas de interação e exame infantil por meio de medições antropométricas, fundamentais para acompanhar o crescimento e desenvolvimento. Na segunda, observamos marcos do desenvolvimento ao interagir com as crianças em atividades lúdicas, como chutar bola. Também tivemos a oportunidade de visitar outra Unidade Básica de Saúde, onde analisamos registros de consultas de pré-natal de diferentes gestantes, vivenciando nosso primeiro contato com documentos médicos. A partir dessa experiência, adquirimos conhecimentos sobre condutas obstétricas, acompanhamento pré-natal e cuidados essenciais à saúde materna, fortalecendo nossa formação acadêmica e nossa compreensão da prática médica em contextos reais. **CONCLUSÃO:** A execução de atividades práticas na formação médica contribuem para um melhor aprendizado teórico, além de desenvolverem habilidades práticas essenciais para a formação de um bom profissional.

Palavras-chave: educação em saúde; saúde da criança; saúde da mulher